

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Шарафутдинова М. Р.

преподаватель русского языка и литературы Азиатского международного
университета кафедры «История-филология» Бухара. Узбекистан

Sharafutdinovamarvar_1954@mail.ru

Тойирова Мехринисо Исомиддин кизи

студентка 2 курса филологического факультета гр. 2- FT®-23 Азиатского
международного университета

isomiddin_80@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье поднимается проблема необходимости совершенствования и применения активных форм обучения, одной из которых является самостоятельная работа студентов филологического факультета. Раскрываются особенности самостоятельной работы студентов, выявляются закономерности в процессе самостоятельной работы, факторы, способствующие эффективному изучению русского языка как иностранного.

Ключевые слова: Качество высшего образования; самостоятельная работа; русский язык как иностранный; методика русского языка в вузе; принципы; особенности

Самостоятельная работа студентов является одной из активных форм обучения русскому языку как иностранному.

Цель работы — раскрыть особенности самостоятельной работы студентов.

Задачи:

1) выявить закономерности, связанные с использованием самостоятельной работы;

2) сформулировать условия использования самостоятельной работы, способствующие успешному изучению русского языка как иностранного.

По мнению учёного С. Соловейчика, *«первая цель образования заключается в самостоятельности, образование оказывается бесполезным, если не ведет к самостоятельности. Ускользящий от нас секрет слова “самостоятельность” заключается в том, что самостоятельный — значит свободный».*

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Проблема организации самостоятельной работы студентов является перспективной в контексте инновационного обучения как фактора, который способствует успешному овладению знаниями, умениями и навыками.

Подготовка конкурентноспособного специалиста практически невозможна без использования технологий, которые обеспечат развитие студента в будущем.

Самостоятельная работа — это активные формы и методы обучения, это единство учебно-воспитательной и научной работы, это сотрудничество студента и преподавателя.

Под самостоятельной работой при изучении русского языка понимается такая деятельность студентов, которая направлена на приобретение ими знаний, умений и навыков, в процессе которой студенты учатся наблюдать языковые явления, сравнивать и сопоставлять их, анализировать, обобщать, выделять главное, рассуждать, делать выводы, овладевают логическими операциями, необходимыми для самостоятельного решения вопросов, выдвигаемых жизнью.

Самостоятельная деятельность студента, в какой бы форме она ни выступала, всегда имеет единое основание в процессе обучения — индивидуальное познание.

Оно базируется на трех видах деятельности студента:

- 1) деятельности по усвоению понятий, теорий, закономерностей или применению готовой информации в знакомых ситуациях обучения;
- 2) деятельности, целью которой является определение возможных действий, усвоенных в процессе обучения;
- 3) деятельности, направленной на самостоятельное открытие, решение творческих задач.

Организация любой самостоятельной работы студентов проходит в три этапа:

первый этап — постановка перед студентами целей, задач, заданий, указания и разъяснения по выполнению заданий;

второй этап — период самоорганизации студентов и их непосредственная деятельность по выполнению заданий, решению задач, поставленных преподавателем;

третий этап — оценка и подведение итогов выполнения самостоятельной работы студентов.

Организация самостоятельной работы студента во время аудиторных занятий - обычная практика для преподавателя РКИ. Сюда можно отнести

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

самостоятельное выполнение разного вида грамматических и языковых упражнений, направленных не только на выработку навыков грамматического оформления высказываний на русском языке, но и на развитие навыков и умений в основных видах речевой деятельности. Широко используются преподавателем творческие задания: составление словосочетаний, предложений, мини рассказа с опорой на слова, словосочетания и фразы, рассказ по картине, эссе, разного рода описание и т.п.

Например, при изучении глаголов движения учащиеся получают задание описать определённый маршрут. Студенты самостоятельно выбирают направление и каждый рассказывает, как он шёл или ехал, а другие студенты, прослушав это сообщение, по карте должны определить куда прибыл говорящий. Можно использовать аналогичные задания на описание человека, когда каждый сам себе выбирает фигуру из нескольких предложенных преподавателем и описывает её, а другие студенты определяют, о ком шла речь и т.п. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов обычно включает чтение, письмо и аудирование. К чтению и письму относятся: выполнение тренировочных упражнений, самостоятельное чтение текста, перевод, ответы на вопросы. К творческим заданиям можно отнести такие упражнения как: восстановление текста или диалога, составления рассказа по ситуативным рисункам, написание сочинений, рефератов, конспектов.

Средства обучения для студентов могут быть в виде аудиовизуального средства. К аудиовизуальным средствам относятся:

- аудиосредства- записи на CD или кассетах, радиопередача;
- аудиовидеосредства – кинофильмы, видеофильмы со звуковым сопровождением, мультфильмы.
- мультимедийные средства – ПК

Аудирование как вид коммуникативной деятельности условно можно рассматривать как самостоятельный вид коммуникации, когда поток речевой информации направлен в одну сторону, например при прослушивании рассказа, монологического выступления, диалога или полилога. Аудирование используется на всех этапах обучения РКИ: вначале – для формирования и закрепления навыков слушания и говорения, затем – для корректировки.

Кроме того, запись текста самим студентом даёт возможность преодолеть языковой барьер и обрести уверенность в разговорной речи.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Студент может прослушать рассказы, написать диктанты в удобном для него темпе.

Студенты имеют возможность записать свой голос, прослушать запись и сравнить с предлагаемым образцом, однако практика показывает, что не всегда и не каждый обучающийся, особенно первого года обучения, способен правильно услышать и соответственно оценить правильность произнесения какого-либо звука или слова им самим. Подобные навыки лучше отрабатывать под руководством преподавателя.

Задания, которые даёт нам преподаватель, усиливают наш интерес к изучению русского языка. Преподаватель не просто контролирует выполнение задания, а сотрудничает со студентом в его стремлении научиться понимать и использовать полученные знания, даёт студенту возможность почувствовать уверенность в том, что у него есть прогресс. Например, после прочтения текста или просмотра фильма можно сначала ещё раз вместе прочитать или посмотреть какой-либо момент или ситуацию, давая свои комментарии непонятным местам, а потом провести обсуждение.

Самостоятельная работа студентов неразрывно связана с развитием мышления. Организуя самостоятельную работу студентов, важно, чтобы они научились не только обобщать факты и делать выводы, но и уметь подтверждать обобщения фактами, раскрывать общие положения на конкретных примерах.

Одна из основ организации самостоятельной работы студентов — принцип постепенного усложнения заданий.

В системе самостоятельной работы должны быть разнообразные виды упражнений, основанные на зрительном, слуховом, моторно-двигательном восприятии.

Самостоятельная работа возможна на базе уже имеющихся знаний и навыков.

Самостоятельная работа должна иметь место на всех этапах обучения.

В системе самостоятельной работы при изучении русского языка в целях закрепления грамматической теории необходимо использовать литературные тексты, богатые лексикой, глубокие по содержанию, яркие и эмоциональные.

В организации самостоятельной работы необходим индивидуальный подход.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Значимость самостоятельной работы выходит далеко за рамки отдельного предмета, в связи с чем необходимо разрабатывать стратегию формирования системы умений и навыков самостоятельной работы. Это позволяет обеспечить процесс социализации будущих специалистов, сформировать умение постоянно работать над своим культурным развитием. Самостоятельная работа студентов, изучающих русский как иностранный в процессе изучения основ наук имеет важное значение.

Успешная организация самостоятельной работы является важным фактором, способствующим успешному изучению русского языка.

ЛИТЕРАТУРА

Исупова С. М., Комарова Н. И. Культура научной речи : учебное пособие. — Киров : Изд-во ВятГУ, 2005. 21 с.

Исупова С. М., Комарова Н. И. Русский язык и культура речи: творческие задания для самостоятельной работы. — Киров : Изд-во ВятГУ, 2007. 30 с.

Росина Н. Организация СРС в контексте инновационного обучения // Высшее образование в России. — 2006. № 7. С. 109–114.

Саенко Л. П. Сочетание методов тестирования и традиционных форм контроля // НИРС. — 2000. № 1. С. 50.